

(SILYBUM MARIANUM) RASTROPSHA O'SIMLIGIDAN OLINGAN NASTOYKANI MARKETING VA FARMAKOLOGIK KO'RSATGICHLARI

Namozov F.Sh., Suyunov N.D.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

E-mail: farruxjonnamozov@gmail.com _ tel: (91) 339-98-78

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681808>

Annotatsiya O'zbekiston Respublikasi xukumati tomonidan farmatsevtika sanoatini rivojlantirish, jumladan xorijiy dori vositalarini mahalliy o'simliklar asosida yangi import o'rnini bosuvchi dori vositalarini yaratishga katta ahamiyat berilmoqda. Shu boisdan mahalliy sharoitda o'sadigan (Silybum marianum) Rastropsha o'simligidan nastoyka olish va dorivor o'simlikning xorijiy davlatlardagi dori vositalarini ko'rsatgichlari borasida ilmiy izlanishlar olib borildi.

Kalit so'zlar: Silybum marianum, gepatoprotektiv, nastoyka, assortiment, dorivor o'simliklar xomashyosi, jadval, mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar.

Dolzarbligi: Dori-darmon bilan ta'minlashni tashkil etishning eng muhim elementi dorilarni ro'yxatga olishdan boshlab shakllantiriladigan assortiment siyosati hisoblanadi. O'rganilayotgan farmakologik guruh assortimentini tahlil qilish va uni kelajakdagi istiqbollarini aniqlash farmatsevtika bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazishda muhim jihatlardan biridir. Bundan tashqari, tahlil etilayotgan guruh dori vositalari assortimentining o'ziga xos xususiyati unga kiritilgan nomlarning umumiy va individual xususiyatlarini o'rganishni nazarda tutadi. Shu bois Respublikamizda ro'yxatdan o'tgan gepatoprotektiv ta'sirga ega dori vositalari turlarini tahlilini olib borish muhim hisoblanadi. To'plangan ilmiy adabiyotlar ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi vaqtda O'zbekiston farmatsevtika bozorida gepatoprotektor dori vositalari ishlab chiqaruvchi korxonalar va dori shakllarini hisobga olgan holda preparatlarning 97 ta savdo nomlari qayd etilgan. Ushbu ko'rsatkich gepatoprotektiv vositalar qatorining kengligini aniqlaydi.

Tadqiqotning maqsadi: Ro'yxatga olingan savdo nomlari 22 mamlakatning ishlab chiqaruvchilariga tegishli. Dori turlari assortimentini tahlil qilish natijalari tizimlashtirildi va quyida keltirildi (jadval 1 va rasm 1).

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida ro'yxatga olingan gepatoprotektor dori vositalarini 2022 yil yanvar oyi holatiga ko'ra ishlab chiqaruvchi davlatlar kesimidagi tahlili

№	Ishlab chiqaruvchi davlatlar	Assortiment pozitsiyalari	Miqdoriy ulushi, %
		97	100
Horijiy davlatlar		52	53,6
1	Hindiston	18	18,6
2	Germaniya	8	8,2
3	Xitoy	6	6,1
4	Pokiston	2	2,1
5	Turkiya	2	2,1
6	J.Koreya	2	2,1
7	Italiya	2	2,1
8	Yaponiya	2	2,1
9	Bolgariya	2	2,1
10	Ruminiya	2	2,1
11	Fransiya	1	1
12	Ispaniya	1	1
13	Vietnam	1	1

14	Avstriya	1	1
15	Misr	1	1
16	Tailand	1	1
MDH davlatlari		15	15,4
17	Ukraina	5	5,1
18	Rossiya	4	4,1
19	Gruziya	4	4,1
20	Belarus	2	2,1
21	Mahalliy ishlab chiqaruvchilar	30	31

Rasm 1. O'zbekiston Respublikasida ro'yxatga olingan gepatoprotektor dori vositalarini 2022 yil yanvar oyi holatiga ko'ra ishlab chiqaruvchi mamlakatlar

Usul va uslublar: Assortiment tahlili natijalariga ko'ra, xorijiy farmatsevtika ishlab chiqaruvchilari ulushiga 52 ta assortiment pozitsiyasi (53,6%), 30 ta pozitsiya (31%) mahalliy ishlab chiqaruvchilar va 15 tasi (15,4%) MDH mamlakatlari ishlab chiqaruvchilarining ulushlariga to'g'ri keladi. Xorijiy mamlakatlarning ishlab chiqaruvchilari orasida Hindiston mamlakati ro'yxatga olishlar soni bo'yicha yetakchidir, ularning 18 ta assortiment pozitsiyasi xorijiy gepatoprotektor dori vositalarining 18,6% ni tashkil etadi. MDH davlatlari ichida Ukraina 5 ta assortiment bo'yicha (5,1%) eng ko'p ro'yxatga olingan. Gepatoprotektor preparatlarning dori shakli bo'yicha assortiment tahlillari ham olib borilgan (jadval 2 va rasm 2). [41, 44; S- 22]

2-jadval

O'zbekiston Respublikasida ro'yxatga olingan gepatoprotektor dori vositalarini 2022 yil yanvar oyi holatiga ko'ra dori shakllari bo'yicha tahlili

№	Dori shakllari bo'yicha preparatlarning umumiy miqdori	Assortiment pozitsiyalari soni	Ulushi, %	O'zbekiston Respublikasi		Horijiy davlatlar			
						Uzoq horijiy davlatlar		MDH davlatlari	
				Pozitsiyalar soni	Ulushi, %	Pozitsiyalar soni	Ulushi, %	Pozitsiyalar soni	Ulushi, %
		97	100	30	31	52	53,6	15	15,4

1	Parenteral qo'llash uchun dori vositalari	42	43,3	15	15,4	21	21,7	6	6,2
2	Kapsulalar	25	25,8	3	3,1	16	16,5	6	6,2
3	Tabletkalar	12	12,3	2	2,1	8	8,2	2	2,1
4	Granulalar	9	9,3	6	6,2	2	2,1	1	1
5	Siroplar	4	4,2	2	2,1	2	2,1		-
6	Dorivor o'simlik xomashyolari	2	2,1	2	2,1	-	-	-	-
7	Suspenziyalar	1	1	-	-	1	1	-	-
8	Tomchilar	1	1	-	-	1	1	-	-
9	Kremlar	1	1	-	-	1	1	-	-

Rasm 2. O'zbekiston Respublikasida ro'yxatga olingan gepatoprotektor dori vositalarini 2022 yil yanvar oyi holatiga ko'ra dori shakllari bo'yicha assortimenti

Natijalar: Amaldagi gepatoprotektor dori vositalarining samaradorligi, xususan, preparatning iste'mol xususiyatlarini belgilaydigan dori shaklining qulayligiga ham bog'liqdir. Dori vositalarining shakllari bo'yicha O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tgan gepatoprotektorlarning dori-darmon assortimentini tahliliga ko'ra, ular jami 97 ta pozitsiya bo'lib, ulardan parenteral ishlatiladigan preparatlar 43,3%, kapsulalar 25,8%, tabletkalar 12,3%, granulalar 9,3%, siroplar 4,2%, dorivor o'simliklar xomashyosi 2,1%, suspenziyalar 1%, tomchilar 1% hamda kremlar 1% ni tashkil etdi.

Rasm 3. Olinish manbaasiga ko'ra gepatoprotektor dori vositalarining assortimenti strukturasi

Olinish manbaasiga ko'ra gepatoprotektor dori vositalarining miqdoriy tavsifi

№	Dori vositalarining kelib chiqish manbalari	Assortiment pozitsiyalari soni	Ulushi, %	O'zbekiston Respublika-si		Horijiy davlatlar			
				Pozitsiyalar soni	Ulushi, %	Uzoq horijiy davlatlar		MDH davlatlari	
						Pozitsiyalar soni	Ulushi, %	Pozitsiyalar soni	Ulushi, %
		97	100	30	31	52	53,6	15	15,4
1	Sintetik	83	85,6	23	23,7	46	47,4	14	14,4
2	Tabiiy (dorivor o'simlik xom ashyosi asosida)	14	14,4	7	7,3	6	6,2	1	1

Olib borilgan izlanishlar natijalariga ko'ra O'zbekiston Respublikasida ro'yxatda o'tgan dori preparatlari olinish manbaasi va dori shakllarining turlari jihatdan bir hilligi bilan tavsiflanadi. Respublikamizda ushbu preparatlarning katta qismi horijiy davlatlar tomonidan ishlab chiqarilgan sintetik dori vositalariga to'g'ri keladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, shuni aytish kerakki, tabiiy xomashyolar asosida mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan gepatoprotektor preparatlarni ishlab chiqarish aholini yuqori sifatli va arzon dori-darmonlar bilan ta'minlash hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Rastropshaning (Oddiy ola o't) turli qismlarida saqlanuvchi BFMLar tarkibi va miqdori, ushbu o'simlik va uning asosida olingan preparatlar tarkibidagi asosiy biologik faol moddalar va ularning tasnifi, ta'sir qiluvchi moddalarni xomashyodan ajratib olish usullari va sharoitlari, biologik faol moddalarning fizik-kimyoviy xossalari hamda ularning o'simlikning turli qismlarida hosil bo'lishi o'rganildi. Shuningdek, biologik faol moddalarni identifikatsiya usullari, Rastropsha ekstraktlari tarkibidagi almashinmaydigan aminokislotalar, mineral va mikroelementlar to'g'risidagi ma'lumotlar ham o'rganildi. Rastropsha va uning asosidagi preparatlar xalq tabobatida ham, ilmiy tibbiyotda ham asosan o't haydovchi, gepatoprotektor, diuretik vosita sifatida ishlatilishi aniqlandi. O'rganish natijasida hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida Rastropsha asosida olingan mahalliy dori vositalari mavjud emasligi va ular asosan chet ellardan valyuta hisobiga keltirilishi ma'lum bo'ldi. Ushbu o'simlikni respublikamizda yetishtirilishini inobatga olgan holda Rastropsha asosida mahalliy dori vositalarini ishlab chiqish va tibbiyot amaliyotiga tatbiq etish dolzarb muammolardandir.

Xulosalar: Tahlil etilayotgan farmakologik guruh assortimentini o'rganish, ularni istiqbollarini belgilab olish, ushbu guruh dori vositalari assortimentining o'ziga xos xususiyatlari, unga kiritilgan nomlarning umumiy va individual belgilari izohlandi. Respublikamizda ro'yxatdan o'tgan gepatoprotektiv ta'sirga ega dori vositalari turlari tahlil natijalari keltirildi.

To'plangan ma'lumotlardan, bugungi kunda gepatoprotektor dori vositalari ishlab chiqaruvchi korxonalar va dori shakllarini hisobga olgan holda O'zbekiston farmatsevtika bozorida preparatlarning 97 ta savdo nomlari qayd etilgan bo'lib, ular 22 mamlakatning ishlab chiqaruvchilariga tegishli dori turlari ekanligi aniqlandi.